

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ АКАДЕМИЯСИ**

**ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛФОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРНИ
ЎҚУВ ЖАРАЁНИГА ТАТБИҚ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎЛЛАРИ**

халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами

Сборник материалов международной научно-практической конференции

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ**

Materials of the International scientific-practical conference

**PERSPECTIVE WAYS OF IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF THE ADVANCED EXTERIOR EXPERIENCE IN TEACHING
FOREIGN LANGUAGES**

ТОШКЕНТ 2020

Ушбу илмий тўплам Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси Тиллар кафедраси томонидан 2020 йил апрель ойида “Чет тилларни ўқитишда илғор хорижий тажрибаларни ўқув жараёнига татбиқ этишнинг истиқболли йўллари” (Перспективные пути внедрения в учебный процесс передового зарубежного опыта при обучении иностранным языкам) мавзусидаги ўтказилган халқаро илмий-амалий анжуман материаллари асосида тайёрланган.

Унда республикамиз олий ҳарбий таълим ва илмий тадқиқот муассасалари ҳамда барча филологик ва нофилологик олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари, илмий ходимлари, тадқиқотчи ва талабаларининг, шунингдек хорижлик мутахассисларнинг чет тилларни ўқитишдаги долзарб масалаларга оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақола ва тезислари жамланган.

Мазкур тўплам ЎР ҚК Академияси
Тиллар кафедрасида кўриб
чиқилган ва нашрга тавсия этилган.
10-сонли баённома
2020 йил 24 апрель

Масъул муҳаррирлар:

Азизжон ТОИРОВ – *Ўзбекистон Республикаси*

Қуролли Кучлари Академияси

Тиллар кафедраси бошлиғи в.б, полковник

Дилрабо БАХРОНОВА – *Ўзбекистон Республикаси*

Қуролли Кучлари Академияси Тиллар кафедраси доценти

филология фанлари доктори (PhD)

Тақризчилар:

Г. ЭРГАШЕВА – *филология бўйича фан доктори (DSc), доцент,*

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

С.АБДУЛЛАЕВА – *филология фанлари номзоди,*

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси

Тиллар кафедраси профессори

Илмий анжуман тўплами Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси Кенгашининг 2020 йил “ 30 ” **апрель** 36 -сонли баённомасига асосан нашрга тавсия этилган.

1. Студенты, которые обучаются заочно, для них основное время занимает самостоятельное обучения, с помощью смешанного обучения они могут получать онлайн консультации и после прихода в учебное заведение могут сдать очно выполненное задание.

2. Для тех категорий обучающихся которые не могут получить очное образование. Это могут быть люди с ограниченными возможностями.

3. Для повышения квалификации. Это категория обучающихся может изучать курсы онлайн или офлайн, а итоговые задания и защиту диплома сдают очно в учебном заведении.

Возникающий интерес иметь образование в нашей Республике на сегодняшний день, и реформы, способствующие этому, делают смешанное обучения более привлекательным и необходимым видом обучения.

Смешанное обучение на деле, а не на словах реализует принцип дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. Наша педагогическая задача – понять и осознать суть этих процессов, реализовывать на практике предлагаемые технологией механизмы, активно разрабатывать и пробовать собственные. Реализация моделей смешанного обучения на практике в вузе позволит индивидуализировать учебный процесс, снизить тревожность обучающихся и повысить мотивацию к учебе.

Литература

1. Кондакова М.Л. Латыпова Е.В. Смешанное обучение: ведущие образовательные технологии современности // Вестник образования. 29 мая 2013.
2. Bonk, C. J. & Graham, C. R. Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs //San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2006. – 571 p.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INTEGRATING SCIENCE FICTION INTO TEACHING ENGLISH

Akhmedov Rafael Sharifovich

Senior teacher, Gulistan State University, Gulistan, Uzbekistan

Email: rapha84@mai.ru

Abstract. The paper aims at emphasizing the role of science fiction as an effective technique for teaching English as a foreign language. Reasons for using science fiction in English classroom are stressed to reveal benefits of this literary genre to language teaching and some problems language teachers face within the area. World universities' experience is analyzed and perspectives of implementing this technique into educational institutions of Uzbekistan is revealed.

Keywords: literature, science fiction, teaching English, literary competence

Аннотация. Мақола мақсади – адабиётнинг (айниқса – илмий-фантастик адабиётининг) инглиз тилини ўқитиш учун эффектив услуб сифатида ишлатилишини таъкидлашдир. Мақола инглиз тили дарсларида илмий-фантастик (ИФ) адабиётдан фойдаланиш сабабларни, ушбу жанрнинг тил ўргатишга фойдали томонларни ва инглиз тилини ўқитиш жараёнида шу аспект бўйича тил ўқитувчилари дуч келадиган

айрим муаммоларни ёритиб беришга қаратилган. Жаҳон университетлари тажрибаси таҳлил қилинган ва ушбу услубини Ўзбекистон таълим муассасаларига тадбиқ этиш бўйича умумий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: адабиёт, илмий-фантастик адабиёти, инглиз тилини ўқитиш, адабий компетенция

Аннотация. Целью данной статьи является подчеркнуть роль научной фантастики как эффективного метода обучения английскому языку. В статье анализируются преимущества использования научно-фантастических текстов на уроках английского языка, а также некоторые проблемы, с которыми сталкиваются учителя в процессе его преподавания. Проанализирован опыт мировых университетов и определены перспективы внедрения данной методики в учебных заведениях Узбекистана.

Ключевые слова: литература, научная фантастика, преподавание английского языка, литературная компетентность

In modern methodology, the use of science fiction literature as a specific and alternate method or technique of teaching a foreign language is quite controversial. Arguments range from the pointless overestimation of the role of science fiction literature (as well as literature in general) in the process of teaching foreign languages to the total unjustified denial of its role. In his scientific research work, B. Arafah formulates various competencies used as an argument for using literary texts: the competence of a language system, for example, through a system of linguistic analysis; language skills, the use of literary text for the development of reading, speaking, writing and listening skills; communicative competence, for example, by illustrating the means of verbal and non-verbal communication in a literary text; intercultural competence, through the use of literary text to compare domestic and foreign culture [1].

It should be noted that a book is a rich and interesting authentic material for students. Moreover, the texts of science fiction works have special properties – they always have a specific and unique vocabulary (neologisms or words that have received new meanings in a changed context); the style of narration is also very often close to popular science, not to the art, which brings such books closer to the textbooks, but only the form of presentation of the material is much more exciting for students.

It is considered that if students have a productive literary and didactic understanding in which they can change, form and analyze the text of a science fiction work, then only in this case it makes sense to work on a literary text as a method or technique in teaching a foreign language. This also solves another literary problem: the time it takes to work through a book in the classroom. Having productive access to science fiction does not prevent you from reading only excerpts from the work. An interesting discussion is taking place in the scientific world about the selection of works for their further use in the teaching process. According to some prominent scientists and educators, science fiction has a significant advantage over other genres of literature: the complexity of the literary language of science fiction as a carrier of cultural, expressive and semantic values makes it an interesting and productive working material for teaching a foreign language, which is suitable for arousing interest and getting pleasure from the learning process itself. At the same time, other experts in the field warn against overloading students. It is the complexity of the texts of science fiction works and the associated “feeling of reading fatigue” that can lead to the loss of students’ “literary” motivation. It is known that reading consists of components of decoding

and applying the world knowledge. The question then arises as to how far students of foreign languages can apply this knowledge, or how much knowledge is necessary in order to understand and enjoy the text of science fiction works as a part of general literature. Indeed, reading science fiction works requires a certain background knowledge from the readers, not too large, but quite wide, because the range of topics of science fiction works is not limited to social relations (as it happens in general literature), but also covers both exact (physics, chemistry, mathematics) and humanitarian (economics, politics, sociology) sciences.

The two well-known institutions in England – Oxford University and Cambridge University – actively promote the idea of using fiction and philosophy in all scientific fields. Analyzing the use of fiction, the following facts and examples have been found. Firstly, Oxford, one of the oldest universities in the world, provides students of the Humanitarians with a special separate course called “Science Fiction Studies”, as a part of the general course on literature. Interesting thing, that it is not a single example in the English-speaking countries when science fiction is taught as a separate subject – the same courses can be found in Kansas University and Massachusetts Institute of Technology (both – USA), Central Pretoria University (South Africa), University of Alberta (Canada). As for Oxford, during the language courses SF is used as a technique to develop students’ critical thinking skills, as this literary genre does not put a limit on imagination. Methodologists from Oxford ensure that science fiction is a very good tool for those students who have initial problems with speaking as they think too much about what they are going to speak about. Discussing SF books breaks this barrier and eases students’ initial attempt to speak.

Cambridge University, as well as Oxford University, offers special course called “Science Fiction”, but it offers this course to the students of all fields of science [3]. The main criteria of using science fiction in Cambridge is selecting suitable texts for each field of science (it is closely connected to the ESP course design process). For example, biology students can learn English by reading books about bio-robots, bio-mutation, or, bio-technologies, while history students can read books about alternative realities, time travels, or steampunk. It makes the readers familiar with the subjects of these books and provides motivational factor.

H. Ilyas claims that reading science fiction works allows students to move away from standardized educational texts and get acquainted with the modern “living” language [2]. It is known that working on a literary text allows learners to develop language skills – lexical and grammatical. This, in turn, allows learners to overcome the language barrier, giving the student the opportunity to express their opinion about what they read, evaluating situations, characters, events. Thus, reading a literary text stimulates speech activity. G. Lazar, speaking about the usefulness and evaluating the effectiveness of the use of science fiction literary works, notes that reading science fiction adds the science to the process of learning languages, pushes students to synthesize analytical and artistic ways of thinking [3]. Moreover, it covers the linguistic and cultural aspect – it provides information about the social, cultural structure of a foreign-language society, allows learners to expand the general outlook and instill aesthetic taste. In other words, reading a science fiction literary text forms skills for independent work – to process semantic information, systematize and analyze what you read, and work with a dictionary. Science fiction literature is a means of forming a “secondary language personality”, which implies the ability of a person to communicate fluently in a foreign language, actively interact with representatives of other cultures, and represent their culture at the international level.

To conclude, the arguments in favor of using science fiction texts in the process of teaching a foreign language, no doubt, outweigh, especially if a teacher and students possess a creative, literary and didactic approach to education.

References

1. Arafah B. (2018). "Incorporating the use of literature as an innovative technique for teaching English" in *The 1st Annual International Conference on Language and Literature*, 24-36. doi:10.18502/kss.v3i4.1914
2. Ilyas H.P. (2016). Retaining literature in the Indonesian ELT curriculum. *Studies in English Language and Education*, 3(1), 1-11.
3. Lazar G. (2013). *Literature and language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

INNOVATIVE PROCESSES IN THE FIELD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Daniyeva Maysara Djamalovna

PhD on Philological Sciences, assistant professor of the Department of Languages and Literature, Refresher Training Institute of Kashkadarya region

Abstract. In this article the problems of the innovative processes in teaching foreign languages which includes psychological and pedagogical activities are discussed. Pedagogy and Methodology of modern teaching languages is developing in the condition of interrelation of theories, paradigms and approaches. It presents a certain interest both for theoretical and practical values in teaching English in our republic. It has been found that Programs directed to the improvement of the quality of education lead to the productive results. This paper has clearly shown that the quality of teaching foreign languages is the main part of the reforms of the development of educational system.

Key words: approach, teaching, language, process, social, psychology, pedagogy, socio-linguistic, cognitive, method.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы инновационных процессов при обучении иностранному языку включая психологических и педагогических деятельности. Педагогика и методология современного обучения иностранным языкам развиваются в условиях взаимодействия теорий, парадигм и подходов. Это представляет определенный интерес как для теоретических исследований, так и для практического изучения английского языка в нашей республике. В статье также выявлено, что программы, направленные на улучшение качества образования приведут к хорошим результатам. В статье указано, что качество обучения иностранным языкам является основной частью реформы развития образовательной системы.

Ключевые слова: подход, обучение, язык, процесс, социальный, психология, педагогика, социолингвистический, когнитивный, метод.

Annotatsiya. Maqolada chet tillarini o'qitishda psixologik va pedagogik faoliyatlarni o'z ichiga olgan holda innovative jarayonlar muammolari muhokama qilinadi. Zamonaviy til o'qitish pedagogikasi va metodologiyasi nazariyalar?

МУНДАРИЖА

Муаллиф	Мақоланинг номи	Саҳифа
Тоиров А.И.	ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛҲОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРНИ ЎҚУВ ЖАРАЁНИГА ТАТБИҚ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ	4
James Thomas	TWO WEB-BASED TOOLS FOR LEARNING LANGUAGE FROM LANGUAGE	6
Абдурайимов С. Бахронова Д.	ХОРИЖИЙ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИ ЎРГАНИШДА ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ БИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ	18
Бахронова Д., Тўхтасинова Р., Отаматов М.	ТИЛ ЎРГАНИШДА ҚўЛЛаниЛАётган “ЮМШОҚ КУЧ” СИЁСАТИ МАЗМУН-МОҲИЯТИНИНГ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРДА АКС ЭТИШИ	22
Tukhtasinov I.	METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY	30
Омонов Қ., Бахронова Д.	РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ВА ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙўЛЛАРИ	33
Сафаров Ш., Насруллаева Н.	СТРУКТУРНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО ДИСКУРСА	36
Маматов А.	РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ	39
Якубов Ж.	ФРАНЦУЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА “ИСТАК” МАЪНОСИНИ ИФОДАЛОВЧИ МОДАЛ ФЕЪЛЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ	41
Қамбаров Н.	ТАРЖИМА ТРАНСФОРМАЦИЯЛАРИ ТАРЖИМОН КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ТИЛ ҲОДИСАСИ	45
Мирсанов Ғ.	ИНГЛИЗ ТИЛИДА ФЕЪЛ ЮКЛАМАЛАРИНИНГ АСПЕКТУАЛ МАЪНОЛАРИ ЎҚИТИЛИШИГА ДОИР	48
Абдуллаева С.	ЧЕТ ТИЛЛАРНИ РЕЖАЛАШТИРИШ МОДЕЛЛАРИ	51
Юлдашев А.	МАЪНО КўЧИШИДА ИККИЛАМЧИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯНИНГ ЎРНИ ХУСУСИДА	55
Адилова Ш.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CLIL- МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ	57
Тешабоева З.	“БОБУРНОМА” АСАРИДА “КўНГУЛ” БИЛАН БОҒЛИҚ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИК ВА УНИНГ ТАРЖИМАЛАРИ	61
Сапарова К.	ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТИЛИСТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ	64
Самигова Х.	ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЁЛҲОН СўзЛАШНИНГ РИТОРИКАДАГИ АҲАМИЯТИ	67
Холов А.	ЁШ РАҲБАР КАДРЛАРНИНГ БОШҚАРУВ САЛОҲИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	70
Ergasheva G.	DESCRIPTION METHODS OF GENDER TERMS	74
Холбеков М.	ПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	76

Джурраев Ш.	МАСОФАДАН ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ДИДАКТИК АКТДА ТУРЛИ УСЛУБЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ	78
Khamzaev S.	THE PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP)	81
Раджабов Н.	ИНГЛИЗ ТИЛИДА УРҒУСИЗ УНЛИЛАР ТАЛАФФУЗИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ПЕДТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	84
Юсупова Н.	ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ВА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЎРНИ	88
Саримсакова Н.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРФОЭПИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ КАК ОСОБЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ	91
Хасанова М.	ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ	95
Абдивахобов Д.	ЁШЛАРДА ТАДБИРКОРЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАСОФАДАН ЎҚИТИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ	97
Ачилова З.	ХОРИЖИЙ ТИЛНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ҚИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТИЛШУНОСЛИК ФАНИНИНГ АҲАМИЯТИ.	101
Якуббаев М.	ТАЛАБАЛАРДА ЧЕТ ТИЛ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ МИЛЛАТЛАРАРО ТОЛЕРАНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ	104
Dekhkonov B.	IMPLEMENTING THE BRAINSTORMING TECHNIQUES AMONG HIGH SCHOOL LEARNERS	107
Комилов Ж.	ИНТЕРНЕТ ТИЛИДАГИ ГРАФИК МУЛОҚОТНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ	110
Sultanova L. Dosmukamedova	ХИТОЙ ТИЛИНИ О'RGATISHDA 相声 (XIANGSHENG) JANRINING ANAMIYATI	113
Эгамназарова З. Нематова Н.	ЯВЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В СОЧЕТАЕМОСТИ ГЛАГОЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА	117
Ertayev Sh.	KURSANTLAR SO'Z BOYLIGINI OSHIRISH USULLARI	120
Karimova M.	VARIABLES AND SOCIAL STEREOTYPING PROCESSES	124
Атаев Ш.А.	ЧЕТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	126
Тешабаева Д., Шерматов Э.	БЎЛАЖАК ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ИЖТИМОЙ МАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯ ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ШАКЛЛАНТИРИШ	129
Сабирова Г.	АНГЛОЯЗЫЧНАЯ РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ WEB ПРОСТРАНСТВЕ	133
Abduvalieva M.	ISSUES OF TEACHING ENGLISH DIALECTS TO MILITARY FACULTY STUDENTS	135
Sultanova D.	FEATURES OF ECONOMICS TERMINOLOGY	139

	TEACHING IN ENGLISH LESSONS	
Badalbayeva M, Ho'jaahmedov X.	XORIJY TILNI O'QITISHDA TIL VA MATERIAL TANLASHNING ANAMIYATI	142
Бадалбаева М., Қурбонов А.	ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	145
Раупова М.	ҚАЙСИ ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШ ЛОЗИМ: ИНГЛИЗ ТИЛИНИНГ БРИТАНИЯ ВАРИАНТИНИМИ ЁКИ АМЕРИКАНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИ ВАРИАНТИНИМИ?	146
Darvishova G.	EMOTIONAL UTTERANCES IN THE NOVEL "JANE EYRE" BY CHARLOTTE BRONTE	149
Тухтаева Н.	ХОРИЖИЙ ТИЛ ТАЪЛИМИДА ПРАГМАТИКА ЎҚИТИШНИНГ АҲАМИЯТИ	152
Элмурадова Л.	ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И АКТИВНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ	155
Абдураимова Ш.	ВНЕАУДИТОРНОЕ ЧТЕНИЕ ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КУРСА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА	158
Mirzaliyeva Sh.	USING INTERACTIVE METHODS AND GAMES IN TEACHING PRIMARY SCHOOL LEARNERS	161
Мирпаязова С.	ЧЕТ ТИЛИ БЎЙИЧА БИЛИМ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ТУРЛАРИНИ ТАНЛАШДА МАВЖУД МУАММОЛАР ВА ИМКОНИАТЛАР	164
Zakhidova G.	IMPROVING THE ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS BY MOODLE TECHNOLOGY	168
Исматова Ш.	КРЕДИТ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ШАРОИТИДА ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИК ЖИҲАТЛАР	171
Ismatullaeva I.	SOME PROBLEMS OF TEACHING THE RAILWAY TERMS TRANSLATION IN ESP CLASSES	174
Рахмонкулова Д.	НЕМИС ТИЛИДА ҲАРБИЙ ТЕРМИНЛАР ЎРГАТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАР	176
Ахунова М.	ХАЛҚАРО ТАЪЛИМ СТАНДАРТЛАРИ ДОИРАСИДА ГЕРМАНИЯ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ	179
Тўраева Б., Ёдгорова Г.	АДАБИЁТШУНОСЛИК ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕЛЛЕКТ КАРТА ВА НОСТАНДАРТ ТЕСТНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ	183
Bekturdiyeva Sh.	HARBIY MATERIALLARNI TARJIMA QILISH XUSUSIYATLARI	187
Холматов Ш.	РЕАЛИЯЛАР ВА УЛАРНИ ТАРЖИМА ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	190
Tukhtabaeva Z.	MOBILE-ASSISTED LANGUAGE LEARNING (MALL)	193
Gafurova N.	INTERACTIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH TERMINOLOGY ABOUT "CIVIL ENGINEERING" BASED ON INTEGRATED SKILLS AND HABITS	196
Курганов А.	ЛИНГВИСТИКАДА ҲАРБИЙ ЛЕКСИКА ВА ҲАРБИЙ ТЕРМИН ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА	199
Abdurahimova F Ibrokhimova M.	VLOGGING IN ENGLISH CLASSES AS AN INNOVATIVE WAY OF LANGUAGE TEACHING	202
Rakhmatullayeva	IMPLEMENTATION OF CONTENT BASED	205

D.	INSTRUCTION IN TEACHING VOCABULARY	
Muzaffarov Sh.	FREE WORK OF STUDENTS IS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF EDUCATIONAL PROCESS	208
Ахмедов А.	ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИНГ ЎРНИ ВА СТРУКТУР-КОМПОЗИЦИОН МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ РОЛИ	210
Мирзаев Ф.	НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ПОЛИСЕМИЯ И ОМОНИМИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)	214
Нуралиев Ў.	ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ	217
Сиддикова И.	К ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СЛОВ В СИНОНИМИЧЕСКОМ РЯДУ	220
Нуралиев Ў.	БЎЛАЖАК ҲУҚУҚШУНОСЛАРГА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ҲУҚУҚИЙ АТАМАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	222
Ҳабибова М.	ЧЕТ ТИЛИНИ ТАЛАБАЛАРГА ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ	226
Djafarov B.	XORIJY TILNI O'QITISHDA "NAMKORLIK" TA'LIM USULINING QO'LLASH HAQIDA	228
Усманова Д.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА	231
Minnikulov I.	CONSIDERATION OF LEARNER DIFFERENCES IN LANGUAGE INSTRUCTIONS	235
Azimova M.	PROBLEMS OF USING INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS	237
Эркаев Э.	ТУРЛИ ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИДА ЧЕТ ТИЛ ЎРГАТИШ	240
Зияева Ш.	ҚЎШМА ГАПЛАР ЎРТАСИДАГИ СИНТАКТИК ВА СЕМАНТИК АЛОҚАЛАРНИ ТАЛАБАЛАРГА ТАҲЛИЛИЙ ЎРГАТИШ	243
Абдуллаева Г.	ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ	245
Mirxamidova K.	ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA ELEKTRON O'QUV QO'LLANMANING AFZALLIGI VA YARATILISHI BOSQICHLARI	248
Салихова Н.	АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С РАННЕГО ВОЗРАСТА	251
Khamzayeva M.	THE CONSIDERATIONS ON IMPLEMENTING DIGITAL TECHNOLOGY TO LEARNING PROCESS	253
Абдуазизова Д.	ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ - ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ	257
Жўраева Г., Абдуллаева М.	БОЛАЛАРГА ЧЕТ ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА АНИМАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	259
Azizova D.	APPLYING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN	261

	TEACHING ENGLISH AT HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS	
Solyakhova L.	SOME USEFUL LEARNING STRATEGIES AND ACTIVITIES TO TEACHING ENGLISH MILITARY VOCABULARY	267
Юлдашева Г.	ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА	269
Акбарова Ш.	МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРГА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ БЕРИШДА ЎЙИН ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	272
Akbarova I.	CLASSROOM INTERACTIONS IN TEACHING SECOND LANGUAGE	274
Гаппарова Н.	О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА	277
Khavasova F.	IDIOMS WITH WHITE AND BLACK COMPONENTS EXPRESSING PERSON'S INNER WORLD IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES	281
Отамуродова Д.	АНДРЕ МОРУА НОВЕЛЛАЛАРИНИНГ ФРАНЦУЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА МУСТАҚИЛ ИШЛАР ШАКЛИДА ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ ХУСУСИДА	286
Mukhamedova L.	GALLICISM IN MILITARY TERMINOLOGY OF THE ENGLISH LANGUAGE AND ITS TRANSLATION PROBLEM INTO UZBEK	289
Ширинова Н.	ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА БЎЛАЖАК ҲАРБИЙЛАРДА “КАСБГА ҲУРМАТ” ТУШУНЧАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	295
Курбанова С.	ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРИШ: ПЕДАГОГИК ДИАГНОСТИКА ВА ПРОГНОЗ	299
Abduraimova M.	GARRI POTTER ASARIDAGI LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLARNI TARJIMA QILISHNI TALABALARGA O'RGATISH MUAMMOSI	302
Рогачева Е.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ “ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА И ДИСЛЕКСИЯ - ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ”	305
Ширинова Н.	ҲАРБИЙ ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	308
Eshchanova G., Ulugbekova M.	USING ACCOUNTING-AUDITING TERMINOLOGICAL SYSTEM IN TRANSLATION	311
Mavlyanova U.	ZAMON TALABLARIGA MOS KADRLARNI TAYYORLASHDA SHARQ TILLARINI O'QITISHNING MUHIM JIHATLARI (XITOIY TILI MISOLIDA)	313
Воронцова Н.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ	316

Гилязетдинов Э.	МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ОБУЧЕНИЯ ТРУДНОСТЯМ ПЕРЕВОДА ОБЩЕСВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА	320
Ergashova R.	PROBLEMS AND SOLUTIONS IN TEACHING ENGLISH	325
Сулейманова Н.	ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОКОНТЕНТОВ И ИХ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ	328
Мустафаева С.	“名字” MINGZI СЎЗИНИНГ ЭТИМОЛОГИЯСИ ВА УНИНГ ХИТОЙ ТИЛИ ТАЪЛИМИДАГИ АҲАМИЯТИ	331
Nuriddinova D.	CREATIVE AND INNOVATIVE WAYS OF TEACHING ENGLISH	335
Хикматов Н.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ	338
Akhmedov R.	INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INTEGRATING SCIENCE FICTION INTO TEACHING ENGLISH	340
Daniyeva M.	INNOVATIVE PROCESSES IN THE FIELD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES	343
Gulyamova M. Karimov F.	INTEGRATION OF LISTENING AND SPEAKING TO IMPROVE LANGUAGE LEARNERS' COMMUNICATIVE COMPETENCE	346
Утенбаева Г.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ	350
Khalliev J.	THE BENEFITS AND DRAWBACKS OF USING L1 IN A LANGUAGE LEARNING CLASS	354
Badalbayeva M. Karimov F.	INGLIZ TILI LEKSİKASINI O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI AYRIM MUAMMOLAR VA TARJIMA NAZARIYASI	357
Ёкубова И.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	359
Қаландарова С.	ЎҚУВ ТАРБИЯВИЙ ЖАРАЁНДА ТЕРМИНОЛОГИК ЛЕКСИКА ОРҚАЛИ ЛИНГВОМАДАНИЯТШУ-НОСЛИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	362
Ибратов Б.	ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШДА АНТРОПОНИМ ВА ТОПОНИМЛАРНИ ТАРЖИМА ҚИЛИШГА ЎРГАТИШГА ДОИР	367
МУНДАРИЖА		370
ҚАЙДЛАР УЧУН		376

ҚАЙДЛАР УЧУН

Масъул муҳаррирлар:**Азизжон ГОИРОВ** - *Ўзбекистон Республикаси**Қуролли Кучлари Академияси**Тиллар кафедраси бошлиғи вб., полковник***Дилрабо БАХРОНОВА** – *филология фанлари доктори (PhD), доцент,**Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси***Такризчилар****Г. ЭРГАШЕВА** – *филология бўйича фан доктори (DSc), доцент, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети***С.АБДУЛЛАЕВА** – *фил.ф.н., профессор, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси,*

Мазкур илмий анжуман тўплами Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси Кенгашининг 2020 йил “ _____ - _____ -сонли баённомасига асосан нашрга тавсия этилган.

Босишга рухсат этилди: 30.04.2020

Бичими 60x84 1/16 Шартли 20.25 б.т.

50 нусхада босилди. Буюртма № 36

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси босмаҳонаси.

Тошкент шаҳри, ЎР ҚК Академияси, Паркент кўчаси 2.